

1-SHO‘BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

AXBOROT XAVFSIZLIGI INSIDENTLARINING PRETSEDENT TAHLILI

Murodov Ma‘murjon Ma‘rupovich

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya: Axborot xavfsizligi insidenti – bu axborot xavfsizligi tizimiga amalga oshiriladigan hodisalar, axborot xavfsizligiga kutilgan va kutilmagan tahdidlar yig‘indisidir. Mazkuz ish axborot xavfsizligi insidentlarini pretsedentlarga asoslangan tahlil jarayoni haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Axborot xavfsizligi, insidentlar, pretsedent tahlil.

Axborot xavfsizligi insidentlarini boshqarish jarayoni axborot xavfsizligi tizimining samaradorligini tahlil qilish va uning ishlashini yaxshilashni rejalashtirish uchun muhim ma'lumotlar manbai hisoblanadi. Hodisalarni boshqarish zarurati nafaqat axborot xavfsizligini ta'minlash doirasida, balki butun axborot texnologiyalari infratuzilmasini boshqarishda ham paydo bo'ladi. GOST ISO/IEC 20000-2005 xalqaro standartlari turkumi axborot texnologiyalari infratuzilmasidagi insidentlarni boshqarish uchun bir qator talablarni tavsiflaydi. Xalqaro amaliyotda axborot xavfsizligi insidentlarini boshqarishning muayyan masalalarini hal qiluvchi ko'plab tavsiyalar mavjud. Shubhasiz, ma'lum bir tashkilot uchun mavjud metodologiyalar turli xil samaradorlikka ega. Shu bilan birga, qo'llaniladigan metodologiya ISO / IEC 27001 va ISO 20000 kabi boshqaruv tizimlarining asosiy zamonaviy standartlariga mos kelishi kerak.

ISO / IEC 27001-2013 talablariga muvofiq axborot xavfsizligi insidentlarini boshqarish jarayoni Demming tsikliga (Plan-Do-Study-Act - PDSA) asoslanadi va quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: insidentni aniqlash va ro'yxatga olish, insidentlarga javob berish, tekshirish, tuzatish va oldini olish. Axborot xavfsizligi tizimining faoliyati nuqtai nazaridan birinchi ikki bosqich alohida qiziqish uyg'otadi.

Avvalo, hodisani o'z vaqtida aniqlash kerak, aks holda unga imkon qadar tezroq javob berish mumkin emas. Shu bilan birga, aniqlangan va ro'yxatga olingan insidentlar uchun ko'pincha aniq javob berish tartib-qoidalari mavjud emas. Bunday vaziyatlarni hal qilish uchun uzoq vaqt kerak bo'ladi. Himoya tizimining insident va javob senariysini aniqlash qobiliyati uning tahdidlarga moslashishini va umuman uning ishlash sifatini belgilaydi. Shunday qilib, axborot xavfsizligi insidentlarini

avtomatlashtirilgan boshqarishda dolzarb muammo yuzaga keladi - oldindan belgilanganlar to'plamidan qaysi javob senariysi qo'llanilishini aniqlash yoki tegishli senariy mavjud emas va uni shakllantirish kerak degan xulosaga kelish.

Axborot xavfsizligi insidentlarining pretsedent tahlil qilish jarayoni. Pretsedentlar asosida xulosalash (Case-Based Reasoning – CBR) - bu allaqachon ma'lum bo'lgan muammoning yechimidan foydalanib yoki unga moslashtirgan holda yangi, noma'lum muammoni hal qilish imkonini beruvchi yondashuv. Shunday qilib, to'plangan tajribadan takroran foydalanish amalga oshiriladi. Pretsedentlarga asoslangan tizimlarda muammoning yechimini izlash analogiya tushunchasiga (xususiyan xususiya qarab) asoslanadi. Analogiyaga asoslangan fikrlash - bu bir nechta berilgan ob'ektlar o'rtasidagi o'xshashlikni aniqlashga imkon beradigan va ba'zi ob'ektlar uchun haqiqiy bo'lgan faktlarni (bilimlarni) boshqa ob'ektlarga o'xshashlikka asoslangan holda, muammoni hal qilish usulini aniqlash yoki noma'lum faktlarni bashorat qilish usuli.

Ishonchli mulohaza yuritish usuli hodisani boshqarish jarayonini avtomatlashtirish uchun yaxlit vosita sifatida vaziyatni tahlil qilish tizimidan foydalangan holda axborot xavfsizligi insidentlariga javob berish muammosini hal qiladi. Ushbu yondashuv javob senariylarini qidirish samaradorligini oshiradi va umuman axborot xavfsizligini boshqarish jarayoniga yanada oqilona yondashadi.

Axborot xavfsizligi insidentlarini boshqarish jarayonini takomillashtirish uchun pretsedent tahlilni qo'llash quyidagilardan iborat: juda ko'p ma'lum bo'lgan hodisalar K va ularga javob berish strategiyalari to'plami R. Ishlar bazasi G - xaritalash $G : K \rightarrow R$, ya'ni bu axborot tuzilmasi. hodisani va uni hal qilish algoritmini tavsiflovchi ma'lumotlardan iborat. Yangi Hodisa sodir bo'lganda, uning uchun hozirgi hodisaga yetarlicha yaqin bo'lgan hodisa tavsifini o'z ichiga olgan pretsedent qidiriladi. Topilgan holatga kiritilgan javob senariysi yangi hodisani hal qilish uchun ishlatiladi yoki moslashtiriladi. Pretsedentlarga asoslangan fikrlash siklining mantiqiy tuzilishi (CBR-tsikl) 3.1-rasmda ko'rsatilgan. Taklif etilayotgan kontseptsiya axborot xavfsizligi insidentlarini aniqlash va identifikatsiyalash muammosini hal qilish uchun yaroqliligini ko'rsatdi.

Oldindan ma'lum bo'lmagan va aniq javob strategiyasi mavjud bo'lmagan insidentlar anomal insidentlar deb ataladi. Bunday insidentlarning himoya vositalari bilan tayinlangan sinfdan o'xshashi yo'q. Insidentning anomal tabiati haqidagi xulosa uni batafsil tahlil qilishga imkon beradi. Matematik dasturiy ta'minotning asosiy muammosi - bu ishlarni tasvirlash muammosi bo'lib, u holatlar tavsifiga kiritilishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni aniqlash, ish mazmunini tavsiflash uchun mos tuzilmani topish, shuningdek, ushbu mavzu bo'yicha bilimlar bazasini aniqlashdan iborat. Ishlarni samarali qidirish va boshqa ko'p narsalar uchun tartiblash va indekslash kerak.

Pretsedentlarni taqdim etishda turli xil yondashuvlar mavjud: ma'lumotlar bazalaridagi yozuvlar, daraxt tuzilmalari, predikatlar va ramkalgacha.

1-rasm. Pretsedentlarga asoslangan mulohazalar halqasi

Axborot xavfsizligi vositalari nuqtai nazaridan axborot xavfsizligi insidenti ko'p o'lchovli vektor bo'lib, uning raqamli parametrlari axborot tizimi, tarmoq ulanishi yoki xizmat holatini tavsiflaydi. Vektor parametrlariga misol sifatida tarmoqqa ulanish vaqti, protokol turi, TCP ulanishi doirasida uzatilgan/yuborilgan baytlar soni va boshqalar kiradi. Shunga asoslanib, axborot xavfsizligi insidentlarini aniqlash va tahlil qilish bo'yicha pretsedentlarni ko'rsatish uchun eng samarali tuzilma ko'p o'lchovli vektor bilan parametrik tasvir bo'ladi:

$$\text{CASE} = (x_1, x_2, \dots, x_p, R),$$

bu yerda x_1, \dots, x_p - bu pretsedentda tasvirlangan axborot xavfsizligi insidentining parametrlari; R - tegishli hodisaga javob berish uchun bir yoki bir nechta senariy.

Parametrik ko'rinishda pretsedentlarni ajratib olish o'xshashlik funksiyasi (metrikasi) F ta'rifiga asoslanadi, uning qiymati ma'lumotlar bazasidan axborot xavfsizligi insidenti va pretsedent o'rtasidagi o'xshashlikni belgilaydi. Xususiyat maydonida maqsadli muammoga mos keladigan nuqta aniqlanadi va foydalanilgan ko'rsatkich doirasida eng yaqin pretsedent tanlanadi. Rasmiy ravishda $g = (x_{g1}, x_{g2}, \dots, x_{gp})$ pretsedent va hozirgi holat $k = (x_{k1}, x_{k2}, \dots, x_{kp})$ o'rtasidagi o'xshashlik shakl funksiyasi bilan tavsiflanadi.

$$\text{SIM}(g, k) = F(\text{sim}(x_{g1}, x_{k1}), \dots, \text{sim}(x_{gp}, x_{kp})),$$

Bu yerda $\text{sim}(x_{gi}, x_{ki})$ - pretsedent g ning i -xususiyati va joriy holat k ning i -xususiyati qiymatlarining mahalliy o'xshashligi. F funksiyasi pretsedentning hozirgi holatga o'xshashligini ifodalaydi. Shunday qilib, vaziyatni tahlil qilish topilgan analogiyalar soniga asoslanib, hodisalarni normal va g'ayritabiiy toifalarga ajratish vazifasiga qisqartiriladi. $G = \{g_1, \dots, g_n\}$ pretsedentlar to'plami bo'lsin; $g_i = (x_1, \dots, x_p, r_i)$ yagona pretsedent; $K = \{k_1, \dots, k_m\}$ - qayd etilgan hodisalar to'plami; $k_j = (x_1, \dots, x_p)$ - bitta insident; $F(g_i, k_j)$ o'xshashlik funksiyasi; $G_1 = \{g_i : F(g_i, k_j) \leq d_{\text{lim}}\}$ - o'xshash pretsedentlar to'plami (d_{lim} - masofaning chegara qiymati, pretsedent va insidentning o'xshashlik funksiyasining maksimal qiymati, ular o'xshash deb hisoblanadi). Har bir x_i parametri hodisani tavsiflovchi ba'zi xarakteristikani ifodalaydi (tarmoq ulanishining davomiyligi, uzatilgan baytlar soni, protokol identifikatori) va r_i - unga mos keladigan javob senariysi. Keyin hodisani pretsedentlar to'plami sifatida tasniflash sharti quyidagicha shakllantiriladi:

$$k_j \in G \Rightarrow G_1 \in p_{\text{lim}},$$

boshqa tomondan, anormallik sharti teskari tengsizlikdir

$$k_j \in G \Rightarrow G_1 \notin p_{\text{lim}}$$

Bu yerda p_{lim} - pretsedentlar sinfida topilgan o'xshashliklar sonining chegara qiymati, bunda hodisa ushbu sinfga nisbatan normal hisoblanadi.

Hodisa G sinfiga tegishli bo'lish sharti (ya'ni, hodisaning ma'lum sinf ichida normal ekanligi haqidagi xulosa) quyidagicha aniqlanadi: Elementlari hodisaga yetarlicha o'xshash pretsedentlar bo'lgan G_1 kichik to'plami mavjud bo'lsa va bunday pretsedentlar soni hech bo'lmaganda berilgan son bo'lsa, hodisa G sinfiga kiradi.

Axborot xavfsizligi insidentlarini tasniflash bo'yicha tuzilgan vazifa vaziyatni tahlil qilish algoritmini ikkilik tasniflagich sifatida belgilaydi. Tahlil qilinayotgan to'plam tasniflash jarayoni natijasida ikki sinfga bo'linadi. Oddiy hodisalar - bu pretsedent asosda aniqlangan sinfga xos bo'lgan hodisalar. Bunday hodisalar uchun javob senariysi avtomatik ravishda qo'llanilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, axborot xavfsizligi insidentlarini tahlil qilishda oldindan ma'lum bo'lgan insidentlar - pretsedentlardan foydalanish, vaqt sarfini kamaytirish, ish samaradorligini oshirish hamda foydalanuvchiga qulaylik olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гарбузов Г. Проведение расследования инцидентов информационной безопасности: организационные и правовые аспекты // Журнал «Information Security/Информационная безопасность». – 2009. – №3.

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

2. Karlzen H. An Analysis of Security Information and Event Management: The Use of SIEMs for Log Collection, Management and Analysis. Department of Computer Science and Engineering, University of Gothenburg. 2009. 45 p.

3. Шаляпин А. А., Жуков В. Г. О прецедентном анализе инцидентов информационной безопасности // Решетневские чтения : материалы XVI Междунар. науч. конф. / Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. Красноярск, 2012. Ч. 2. С. 213–214.